

DETECÇÃO DE GÊNERO DE ÁRVORES TÍPICAS DE GOIÁS USANDO APRENDIZADO PROFUNDO E IMAGEAMENTO POR DRONE

Henrique Fuga Gomes
Instituto de Biotecnologia
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Catalão – GO, Brasil
henrique_fgg@hotmail.com

Sergio Francisco da Silva
Instituto de Biotecnologia
Universidade Federal de Catalão (UFCAT)
Catalão – GO, Brasil
sergio@ufcat.edu.br
ORCID: 0000-0003-4160-6132

Resumo – O monitoramento florestal e a identificação precisa de espécies arbóreas são fundamentais para a preservação da biodiversidade do bioma Cerrado; porém, os métodos tradicionais de inventário em campo apresentam alto custo e baixa escalabilidade. Diante desse problema, este trabalho tem como objetivo desenvolver e validar um protótipo de software baseado em aprendizado profundo para a segmentação semântica e classificação de gêneros de árvores típicas do Cerrado goiano, utilizando imagens aéreas captadas por drones. A metodologia consistiu na construção de um banco de dados próprio com imagens RGB coletadas por um drone na região de Catalão, Goiás, cujas copas foram anotadas manualmente com o auxílio de um biólogo. Foram implementados e treinados modelos baseados na arquitetura U-Net, testando-se diferentes extratores de características e otimizadores, apoiados por um sistema Web desenvolvido para parametrizar e padronizar os experimentos. Os resultados demonstraram que a arquitetura U-Net associada ao backbone VGG16 e ao otimizador Adam obteve o melhor desempenho global, alcançando um Intersection over Union (IoU) ponderado de 0,7696 e um F1-Score de 0,8419. Conclui-se que a integração de imageamento aéreo de baixo custo com redes neurais profundas é uma solução promissora para a automação de inventários florestais e monitoramento ambiental.

Palavras-Chave – Aprendizado Profundo, Cerrado, Drone, Segmentação Semântica, U-Net.

DETECTION OF GENUS OF TYPICAL TREES OF GOIÁS USING DEEP LEARNING AND DRONE IMAGING

Abstract – Forest monitoring and the precise identification of tree species are fundamental for the preservation of the Cerrado biome's biodiversity; however, traditional field inventory methods present high costs and low scalability. To address this problem, this study aims to develop and validate a deep learning-based software prototype for the semantic segmentation and genus classification of typical trees from the Cerrado of Goiás, using aerial images

captured by drones. The methodology involved building a proprietary dataset with RGB images collected by a drone in the region of Catalão, Goiás, with tree crowns manually annotated with the assistance of a biologist. Models based on the U-Net convolutional neural network architecture were implemented and trained to test different feature extractors and optimizers, supported by a Web system. The results demonstrated that the U-Net architecture combined with the VGG16 backbone and the Adam optimizer achieved the best overall performance, reaching a weighted Intersection over Union (IoU) of 0.7696 and an F1-Score of 0.8419. The integration of low-cost aerial imaging with deep neural networks presents a promising and cost-effective solution for automating forest inventories and environmental monitoring.

Keywords – Cerrado, Deep Learning, Drone, Semantic Segmentation, U-Net.

I. INTRODUÇÃO

O monitoramento florestal e a identificação precisa de espécies arbóreas são pilares fundamentais para a preservação da biodiversidade e o manejo sustentável dos recursos naturais. No Brasil, o bioma Cerrado, reconhecido por sua vasta riqueza vegetal e complexidade de fitofisionomias, enfrenta crescentes pressões de desmatamento, o que exige o desenvolvimento de métodos eficientes e escaláveis para inventários florestais e fiscalização ambiental. As abordagens tradicionais de levantamento de campo são inerentemente onerosas, limitadas quanto à sua auditabilidade e de difícil aplicação ágil em grandes extensões territoriais. Nesse cenário, a integração de drones equipados com sensores de alta resolução e algoritmos de aprendizado profundo desponta como uma solução tecnológica promissora para a detecção e análise detalhada da cobertura vegetal.

Apesar do avanço das técnicas de visão computacional aplicadas ao sensoriamento remoto, a identificação automatizada de árvores em ecossistemas heterogêneos ainda impõe desafios significativos. A literatura recente tem explorado o uso de sensores hiperespectrais e tecnologias ativas, como o LiDAR,

que oferecem alta precisão, mas cujos altos custos restringem a adoção em larga escala [1], [2]. Paralelamente, a segmentação semântica e a classificação morfológica de copas de gêneros arbóreos típicos do Cerrado utilizando exclusivamente imageamento RGB consistem em abordagens raramente exploradas na literatura.

Diante do problema exposto, este estudo tem como objetivo geral desenvolver e validar um protótipo de software baseado em aprendizado profundo para a segmentação semântica e a classificação de gêneros de árvores típicas do Cerrado goiano, utilizando imagens aéreas obtidas por drones. A principal contribuição deste trabalho reside na entrega de uma metodologia de baixo custo e alta precisão, adaptada às particularidades taxonômicas e visuais do Cerrado, viabilizando o monitoramento autônomo baseado estritamente em sensores RGB convencionais.

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A. Identificação Arbórea no Bioma Cerrado

O Cerrado é reconhecido como a savana mais biodiversa do mundo, abrigando milhares de espécies de plantas nativas e endêmicas. No contexto do sensoriamento remoto, a identificação automatizada dessas espécies arbóreas baseia-se fundamentalmente na morfologia de suas copas, cujas características visuais — como densidade foliar, textura e formato — variam significativamente entre os gêneros analisados. Contudo, a detecção precisa e escalonável nesse bioma enfrenta desafios inerentes à sua fitofisionomia complexa, o que inclui a sobreposição natural de copas, a alta similaridade visual entre diferentes espécies e as drásticas variações morfológicas decorrentes da sazonalidade ambiental.

B. Redes Neurais Convolucionais e Treinamento

As Redes Neurais Convolucionais (CNNs) consolidaram-se como o principal paradigma de aprendizado profundo para o processamento de imagens bidimensionais na visão computacional. Inspiradas no funcionamento do córtex visual, essas arquiteturas utilizam operações matemáticas de convolução para aprender representações hierárquicas, extraindo desde padrões de baixo nível, como bordas e texturas, até estruturas semânticas complexas. Para reduzir a dimensionalidade espacial dos mapas de características e controlar o sobreajuste, as CNNs intercalam camadas convolucionais com operações de *pooling* (como o *Max Pooling*), preservando as informações mais salientes da imagem. O processo de aprendizado e o ajuste dos pesos sinápticos ocorrem mediante o algoritmo de retropropagação de erro (*backpropagation*), frequentemente aliado ao método do gradiente descendente. Em cenários práticos com escassez de dados rotulados, técnicas como o aprendizado por transferência (*transfer learning*) e o aumento de dados (*data augmentation*) são amplamente aplicadas para acelerar a convergência e aprimorar a capacidade de generalização dos modelos.

C. Segmentação Semântica e Arquitetura U-Net

A segmentação semântica é uma tarefa avançada que visa classificar cada pixel de uma imagem, atribuindo-o a uma classe pré-definida e preservando a resolução e a exata localização espacial dos objetos delineados na cena. Para recuperar a resolução original após a etapa de compressão e extração de características da rede, são empregadas operações matemáticas de *up-sampling*, como as convoluções transpostas. Nesse domínio, a arquitetura U-Net ganhou notório destaque por sua estrutura simétrica em formato de "U", que equilibra perfeitamente a extração de contexto global e a precisão espacial. O modelo é dividido em um caminho de contração (*encoder*), para a captura de padrões latentes, e um caminho de expansão (*decoder*), responsável pela reconstrução do mapa semântico. O grande diferencial de desempenho da U-Net reside nas suas conexões de salto (*skip connections*), que transferem informações visuais de alta resolução diretamente do *encoder* para o *decoder*, permitindo a delimitação acurada de fronteiras orgânicas e complexas, como as copas das árvores.

D. Métricas de Avaliação

A validação técnica da qualidade de um modelo de segmentação semântica requer o uso de métricas robustas calculadas a partir da matriz de confusão. A Precisão (*Precision*) mensura a proporção de pixels corretamente classificados como positivos em relação ao total de predições positivas, enquanto a Revocação (*Recall* ou Sensibilidade) quantifica a capacidade do classificador de identificar todos os pixels que são reais e relevantes para uma classe. O *F1-score* agrupa essas duas medidas em uma média harmônica. Por fim, a métrica *Intersection over Union* (IoU), também referida como Índice de Jaccard, calcula a sobreposição exata entre a área da máscara predita pela rede e a anotação de referência originária (*ground-truth*), sendo considerada o padrão-ouro em tarefas de segmentação computacional.

III. TRABALHOS CORRELATOS

A aplicação de tecnologias emergentes no monitoramento florestal tem ganhado destaque significativo na comunidade científica, impulsionada pela necessidade de automatizar a identificação de espécies arbóreas. Revisões recentes da área, como as conduzidas por Zhen et al. [1] e Yel e Tunc Gormus [2], evidenciam a transição histórica de métodos tradicionais passivos para o uso de drones e algoritmos de aprendizado profundo.

No que tange à sensorometria, estudos com sensores avançados têm demonstrado alta precisão técnica. Miyoshi et al. [3] propuseram um método de aprendizado profundo integrado a imagens hiperespectrais capturadas por drones para identificar espécies em florestas tropicais densas, atingindo uma f-medida de 0,959. Em paralelo, Donmez et al. [4] empregaram imagens multiespectrais e algoritmos de componentes conectados (CCL) para a contagem de laranjeiras, alcançando precisão superior a 95%. Contudo, o elevado custo financeiro para aquisição desses sensores limita consideravelmente sua escalabilidade em projetos de conservação.

Como alternativa econômica e viável, abordagens baseadas exclusivamente em imageamento RGB vêm sendo amplamente validadas. Onishi e Ise [5] mapearam diversas espécies em florestas mistas no Japão utilizando CNNs sobre imagens RGB, alcançando acurácia superior a 90%. Kentsch et al. [6] empregaram as arquiteturas ResNet50 e U-Net associadas ao aprendizado por transferência para segmentar espécies nativas e invasoras. No contexto dos biomas brasileiros, Ferreira et al. [7] utilizaram a rede DeepLabv3+ para detectar palmeiras de interesse ecológico na Amazônia, com precisão superior a 96%, enquanto Araújo [8] aplicou a arquitetura RetinaNet para identificar o baru (*Dipteryx alata*) no Cerrado, com 90% de precisão. Adicionalmente, Sousa [9] demonstrou a eficácia da combinação de mapas de saliência com redes residuais para detectar árvores isoladas em contextos agrícolas.

Apesar do notório avanço, a aplicação de técnicas de segmentação semântica para a classificação de múltiplos gêneros arbóreos nativos do bioma Cerrado, utilizando exclusivamente imagens RGB de alta resolução, permanece escassa. O presente estudo diferencia-se por preencher essa lacuna propondo uma metodologia econômica, baseada na arquitetura U-Net, para segmentar ao menos 10 espécies ou gêneros do Cerrado goiano. A Tabela I consolida as principais características das pesquisas supracitadas.

Tabela 1: Síntese dos trabalhos correlatos de identificação e segmentação arbórea.

Referência	Dados / Sensor	Técnica	Alvo e Bioma
Onishi e Ise [5]	RGB (Drone) e 3D	CNN (ResNet152), SVM	Floresta mista (Japão)
Donmez et al. [4]	Multiespectral	CCL, Morfologia	Pomares de laranjeiras
Ferreira et al. [7]	RGB (Drone)	DeepLabv3+ (ResNet-18)	Palmeiras (Amazônia)
Kentsch et al. [6]	RGB (Drone)	ResNet50, U-Net	Floresta mista (Japão)
Sousa [9]	Aéreas (RGB)	Mapas de saliência, CNN	Árvores em áreas agrícolas
Araújo [8]	RGB (Drone)	RetinaNet	<i>Dipteryx alata</i> (Cerrado)
Miyoshi et al. [3]	Hiperespectral	CNN c/ seleção de bandas	Floresta tropical densa
Zhen et al. [1]	Diversos (LiDAR)	Revisão de Literatura	Vários ecossistemas
Yel e Gormus [2]	Multi/Hiperespectral	Revisão de Literatura	Vários ecossistemas

IV. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Bases de Dados

Para o desenvolvimento e a validação da pesquisa, foram utilizadas duas bases de dados distintas: uma base primária, construída durante o estudo com foco no bioma Cerrado, e uma base pública consolidada na literatura para fins de validação comparativa.

Base de Dados do Cerrado (Catalão-GO)

A aquisição das imagens primárias foi realizada na região de Catalão, Goiás, abrangendo áreas de vegetação nativa do Cerrado e zonas de reflorestamento. As campanhas de voo ocorreram em diferentes datas e condições de iluminação para capturar a variabilidade fenológica das copas. O equipamento

utilizado foi um drone DJI Mini 2, escolhido por sua capacidade de registrar imagens RGB de alta resolução, portabilidade em áreas de vegetação densa e excelente custo-benefício.

Foram empregadas duas modalidades de voo: o voo manual, focado na captura detalhada de espécimes isolados sob variados ângulos e alturas; e o voo automatizado por *way-points*, destinado ao mapeamento de áreas extensas com sobreposição adequada para a posterior geração de ortomosaicos georreferenciados. A Figura 1 ilustra a diversidade visual e a complexidade de sobreposição das copas no conjunto de dados coletado.

Figura 1: Amostras do conjunto de dados coletado na região de Catalão-GO.

Para viabilizar o treinamento supervisionado, as imagens brutas foram submetidas a um rigoroso processo de anotação semântica pixel a pixel, utilizando a ferramenta *Computer Vision Annotation Tool* (CVAT). Devido à complexidade taxonômica do ecossistema, a delimitação e a rotulagem das classes (*ground-truth*) foram validadas por um especialista em Ciências Biológicas.

O conjunto de dados anotado compreende 19 classes taxonômicas, abrangendo os seguintes espécimes notáveis: Anadenanthera (*Anadenanthera macrocarpa*), Aroeira (*Astronium fraxinifolium*), Pequi (*Caryocar brasiliense*), Embaúva (*Cecropia pachystachya*), Cedro (*Cedrela fissilis*), Paineira (*Ceiba speciosa*), espécies de Citrus, Baru (*Dipteryx alata*), Cagaiteira (*Eugenia dysenterica*), Mutamba (*Guazuma ulmifolia*), espécies de Ipê (*Handroanthus*), Jacarandá (*Machaerium opacum*), Mangueira (*Mangifera indica*), Buritizeiro (*Mauritia flexuosa*), espécies de Bananeira (*Musa*), Pauterra (*Qualea parviflora*), Chichá-do-cerrado (*Sterculia striata*), Tapirira (*Tapirira guianensis*) e Capitão-do-campo (*Terminalia argentea*). O processo de anotação manual das copas é exemplificado na Figura 2.

Figura 2: Exemplo de anotação semântica das copas utilizando o software CVAT.

Base de Dados Pública de Validação

Para atestar a robustez da arquitetura proposta em um cenário padronizado de segmentação florestal, adotou-se a base de dados pública disponibilizada por [11]. Este dataset contém imagens RGB de alta resolução (768×768 pixels) de florestas temperadas mistas no Canadá, compreendendo cerca de 23.000 copas de árvores segmentadas e distribuídas em 15 espécies. O particionamento original do autor foi rigorosamente mantido, destinando 1.076 imagens para treinamento e 280 para teste, assegurando a independência espacial das amostras.

B. Configuração Experimental e Arquitetura de Rede

A implementação dos modelos de aprendizado profundo foi desenvolvida em linguagem Python, utilizando as bibliotecas TensorFlow, Keras e o pacote *segmentation-models* de [10]. A estratégia metodológica consistiu na avaliação sistemática da arquitetura U-Net, variando-se os extratores de características (*backbones*) do caminho de contração (*encoder*) e os algoritmos de otimização.

Foram avaliados os seguintes *backbones* consolidados na literatura: VGG (16 e 19), ResNet50, MobileNetV2, EfficientNetB3 e DenseNet121. Para mitigar a escassez de dados anotados, aplicou-se a técnica de *Transfer Learning*, inicializando as redes com pesos pré-treinados no dataset ImageNet. Adicionalmente, técnicas de *Data Augmentation* (como rotações, espelhamentos e ajustes de contraste) foram injetadas dinamicamente durante o treinamento.

A minimização da função de perda foi testada sob quatro diferentes algoritmos de otimização: Adam, Nadam, RMSprop e o Gradiente Descendente Estocástico (SGD). O objetivo dessa variação foi identificar a combinação (*backbone* + otimizador) capaz de fornecer a melhor convergência para o domínio específico de imagens aéreas florestais.

C. Métricas de Avaliação

O desempenho dos modelos foi mensurado de forma quantitativa sobre o conjunto de teste isolado. A métrica principal eleita foi o IoU. Devido ao desbalanceamento natural da representatividade das espécies na área de estudo (onde algumas classes ocupam significativamente mais pixels do que outras),

optou-se pelo cálculo das médias ponderadas (*weighted average*) para todas as métricas. Análises qualitativas também foram conduzidas por meio de matrizes de confusão e da inspeção visual direta dos mapas de segmentação gerados pelo modelo.

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Validação do Pipeline na Base de Dados Pública

Como prova de conceito (*baseline*), o *pipeline* foi inicialmente validado utilizando a base pública de florestas temperadas do Canadá [11]. Treinaram-se modelos representativos baseados na VGG16 com os otimizadores Adam e Nadam. A combinação VGG16 + Adam apresentou o melhor desempenho estatístico, alcançando um IoU ponderado de 0,6826 e um F1-Score de 0,7996. Tais métricas comprovam que a rotina de treinamento selecionada é madura e robusta para lidar com a complexidade de sobreposições foliares.

B. Análise Quantitativa na Base do Cerrado

Para garantir uma avaliação abrangente no contexto fitofisionômico do Cerrado, conduziram-se experimentos exaustivos combinando seis arquiteturas de *backbone* (VGG16, VGG19, MobileNetV2, ResNet50, DenseNet121 e EfficientNetB3) com quatro otimizadores (RMSprop, Adam, Nadam e SGD), totalizando 24 cenários experimentais. A Tabela II resume as cinco combinações de melhor desempenho, ordenadas prioritariamente pelo IoU Ponderado, considerada a métrica padrão-ouro em tarefas de segmentação espacial.

Tabela 2: Melhores resultados de desempenho na Base do Cerrado (Métricas Ponderadas).

R	Backbone	Otim.	IoU	F1	Prec.	Rec.
1	VGG16	Adam	0,7696	0,8419	0,8656	0,8291
2	ResNet50	Adam	0,7550	0,8523	0,8658	0,8513
3	ResNet50	RMSprop	0,7593	0,8378	0,8201	0,8618
4	VGG16	Nadam	0,7376	0,8079	0,8062	0,8460
5	MobileNetV2	Adam	0,7088	0,7918	0,8065	0,7959

A arquitetura U-Net acoplada à VGG16 e ao otimizador Adam obteve a liderança global (IoU de 0,7696). Destaca-se também a consistência da família ResNet50, que apresentou a maior Precisão (0,8658 com Adam), sugerindo menor incidência de falsos positivos, e o maior Recall (0,8618 com RMSprop), o que denota alta sensibilidade na detecção foliar. De modo geral, o otimizador Adam demonstrou clara superioridade ao lidar com gradientes esparsos típicos de imagens aéreas naturais.

C. Análise Qualitativa e Matrizes de Confusão

Para complementar a avaliação numérica, geraram-se matrizes de confusão que permitiram a inspeção das inferências em nível de pixel. A análise indicou que o modelo VGG16 + Adam apresentou uma diagonal principal fortemente demarcada, conforme ilustra a Figura 3. As confusões ocorreram majoritariamente entre espécies com características morfológicas muito similares ou em áreas de intrincada sobreposição de copas, um desafio inerente à flora do Cerrado.

Figura 3: Matriz de confusão normalizada referente às predições do modelo U-Net (backbone VGG16 e otimizador Adam) sobre o conjunto de teste.

A VGG16 destacou-se pela menor confusão interclasses entre o fundo e a vegetação, gerando segmentações visualmente mais nítidas. O modelo delimitou com êxito as fronteiras orgânicas das copas, provando que a ponderação das métricas foi assertiva para mitigar o desbalanceamento ecológico. A eficácia espacial do método é ratificada pela inspeção das máscaras preditas na Figura 4.

Figura 4: Resultados qualitativos da segmentação no Cerrado. Em cada amostra compara-se (da esquerda para a direita): Imagem original (RGB), Ground Truth e Predição do modelo.

VI. CONCLUSÕES

O presente estudo alcançou com êxito o objetivo de desenvolver e validar um protótipo de software baseado em aprendizado profundo para a segmentação semântica e a classificação de gêneros arbóreos típicos do bioma Cerrado, utilizando exclusivamente imagens aéreas RGB captadas por drone. A construção de um banco de dados próprio, aliada à anotação rigorosa validada por especialistas, foi determinante para o sucesso do treinamento supervisionado, enquanto a validação preliminar do *pipeline* em uma base pública atestou a robustez da arquitetura computacional proposta.

A avaliação empírica de diferentes configurações da rede revelou que a arquitetura U-Net acoplada ao *backbone* VGG16 e ao otimizador Adam entregou o melhor desempenho global. Ao alcançar um IoU ponderado de 0,7696 e um F1-Score de 0,8419, o modelo provou sua eficácia em delinear fronteiras orgânicas e superar os desafios impostos pela sobreposição espacial das copas. Conclui-se que a sinergia entre o imageamento de baixo custo e as redes neurais convolucionais representa um avanço tecnológico promissor, acessível e escalável para a modernização dos inventários florestais e conservação da biodiversidade.

Como diretrizes para trabalhos futuros, sugere-se a expansão transversal do banco de dados, incorporando novas espécies e registros em diferentes estações do ano, a fim de modelar a complexidade das variações fenológicas sazonais. Recomenda-se também a adaptação e o teste da arquitetura metodológica utilizando sensores multiespectrais, visando diminuir ambiguidades em classes de altíssima similaridade visual. Do ponto de vista sistêmico e operacional, propõe-se a migração do sistema Web para uma infraestrutura em nuvem (*cloud computing*), bem como a incorporação de algoritmos de pós-processamento voltados à contagem automatizada de indivíduos e à estimativa de biomassa e volume de copa.

REFERÊNCIAS

- [1] Z. Zhen, L. J. Quackenbush, L. Zhang, “Trends in Automatic Individual Tree Crown Detection and Delineation – Evolution of LiDAR Data”, *Remote Sensing*, vol. 8, n. 4, p. 333, 2016.
- [2] S. G. Yel, E. Tunc Gormus, “Exploiting hyperspectral and multispectral images in the detection of tree species: A review”, *Frontiers in Remote Sensing*, vol. 4, p. 1136289, 2023.
- [3] G. T. Miyoshi et al., “A Novel Deep Learning Method to Identify Single Tree Species in UAV-Based Hyperspectral Images”, *Remote Sensing*, vol. 12, n. 8, 2020.
- [4] C. Donmez et al., “Computer vision-based citrus tree detection in a cultivated environment using UAV imagery”, *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 187, p. 106273, 2021.
- [5] M. Onishi, T. Ise, “Explainable identification and mapping of trees using UAV RGB image and deep learning”, *Scientific Reports*, vol. 11, n. 1, p. 903, 2021.

- [6] S. Kentsch et al., “Computer Vision and Deep Learning Techniques for the Analysis of Drone-Acquired Forest Images, a Transfer Learning Study”, *Remote Sensing*, vol. 12, n. 8, 2020.
- [7] M. P. Ferreira et al., “Individual tree detection and species classification of Amazonian palms using UAV images and deep learning”, *Forest Ecology and Management*, vol. 475, p. 118397, 2020.
- [8] M. S. Araújo, *Aprendizado Profundo Aplicado em Imagens de VANT para a Detecção de Dipteryx alata*. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 2020.
- [9] N. M. de Sousa, *Detecção de Árvores em Imagens Aéreas com Métodos de Saliência e Redes Neurais Profundas*. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 2021.
- [10] P. Iakubovskii, *Segmentation Models*. GitHub repository, 2019. Disponível em: https://github.com/qubvel/segmentation_models.
- [11] V. Ramesh, A. Ouaknine, D. Rolnick, “Tree semantic segmentation from aerial image time series”, *arXiv preprint arXiv:2407.13102*, 2024.